

*Сидоров В.А., д.э.н.
профессор
заведующий кафедрой «Экономическая теория»
Кубанский государственный университет
Краснодар, Россия*
*Турсунов И.Э., к.э.н.
профессор
кафедра «Бизнес и инновационный менеджмент»
Каршинский инженерно-экономический институт
Узбекистан, Карши*
*Гулов М.О., к.э.н.
доцент
кафедра «Бизнес и инновационный менеджмент»
Каршинский инженерно-экономический институт
Узбекистан, Карши*

ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ

Аннотация. В статье рассмотрены итоги значимого для всего постсоветского экономического пространства научного форума, посвященного анализу тенденций развития социально-экономических процессов в рыночном обществе, объективных условий и механизмов устойчивости экономики в условиях турбулентности, открытого образовательного пространства и поиску направлений приоритетного развития. Значительное место отводится вопросам инновационного общества, социальной направленности менеджмента, международных коммуникаций, информационно-коммуникационных технологий, рационализации цифровой архитектуры, расширения сферы применения информационных технологий в инновационных процессах. Основное внимание уделено императивам решения исследовательских политэкономических задач, ориентированных на системный подход в осмыслении векторов нестабильности, несущих угрозы сложившемуся хозяйственному порядку.

Ключевые слова: менеджмент, рыночное хозяйство; санкции; риски; угрозы; инвестиции; инновации; цифровая экономика, экономическая пространства.

*Sidorov V.A., doctor of economics
professor*

Head of the Department "Economic Theory"

Kuban State University

Russia, Krasnodar

Tursunov I.E., candidate of economic sciences

professor

Department "Business and Innovation Management"

Karshi Engineering and Economic Institute

Uzbekistan, Karshi

Gulov M.O., candidate of economic sciences

associate professor

Department "Business and Innovation Management"

Karshi Engineering and Economic Institute

Uzbekistan, Karshi

PRIORITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: CHALLENGES, THREATS AND RISKS

Abstract. The article considers the results of a scientific forum, significant for the entire post-Soviet economic space, devoted to the analysis of trends in the development of socio-economic processes in the market society, objective conditions and mechanisms of economic stability in conditions of turbulence, open educational space and the search for priority development directions. A significant place is given to the issues of innovative society, social orientation of management, international communications, information and communication technologies, rationalization of digital architecture, expansion of the scope of information technologies in innovation processes. The main attention is paid to the imperatives of solving research political economic problems focused on a systematic approach in understanding the vectors of instability that pose threats to the existing economic order.

Keywords: management, market economy; sanctions; risks; threats; investments; innovation; digital economy.

Введение. В начале апреля 2023 года в городе Сочи завершила свою работу очередная XI международная научно-практическая конференция по экономике. Традиционно тематика конференции посвящена феномену рыночного хозяйства. Эта тема имеет особую актуальность для постсоветского экономического пространства, поскольку раскрывает сущностные стороны этого доминирующего способа производства¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Трансформация экономических систем в контексте турбулентного развития: сборник научных трудов XI международного научно-практической конференции по экономике. // Издательство: Краснодарский ЦНТИ, 2023.

В итоге конференция стала площадкой для плодотворного диалога вокруг экономического наследия и перспективных направлений развития научно-образовательной школы, обладающей оригинальными типологическими особенностями и характерными чертами: историко-экономической и мировоззренческой направленностью, целостным подходом к хозяйству, повышенным интересом к конкретно-историческим формам хозяйства, особым вниманием к проблемам экономического развития стран СНГ с учетом их географических и социокультурных особенностей. Форум, отвечая на общественный запрос о создании современного бизнес-пространства, предложил программу актуализирующую решение острых вопросов современности, в числе которых проблемы антисанкционного противостояния, обострение общеполитической и экономической ситуации мирового рыночного хозяйства, поиск механизмов противодействия грядущей нестабильности.

С учетом преобладания в текущем году информации о нестабильности мирового хозяйственного порядка, угрозах его стабильности и растущих рисках, полное название конференции дополнено организаторами уточняющим подзаголовком: «Трансформация экономических систем в контексте турбулентного развития». Уже много лет конференция выступает дискуссионной площадкой, на которой ученые-экономисты стран СНГ делятся результатами своих научных поисков, иллюстрирующих непохожесть хозяйственной динамики постсоветского экономического пространства по отношению к известным аналогам ведущих стран мира.

Присутствующих на ситуации фрагментации мировой экономической системы, предположив, что эта тенденция сильнее всего может ударить по наименее развитым странам. Подтверждением тому становится отказ Европы от энергоресурсов России и повышение привлекательности Азии и Африки в этом направлении, как следствие сокращение европейского промышленного производства и новое повышение интереса к зеленой промышленности ¹⁵⁶.

Возникает предположение о возможности наступления потерянного десятилетия, отличительными чертами которого становятся изменение климата, хроническая бедность и растущее различие в доходах. О нарастающей тревожной ситуации в мировой экономике говорит усиление рисков финансовой нестабильности из-за повышения ключевых ставок во многих странах, которое произошло вслед за стремлением мировых регуляторов противодействовать инфляции, поразившей экономику развитых стран. Подобного рода действия вызывают рост экономических издержек, коррекцию цен на активы, падение реальных доходов и всплеск ожидаемой безработицы.

¹⁵⁶ Phenomenon of market economy: Business concepts of innovations in theoretical and practical solutions: monograph Under edition of Doctor of Economics, professor Sidorov V.A. – London, PH LSP– 2022.

Наша задача заключается в отыскании механизмов противодействия грядущей нестабильности, поскольку влияние санкций на российскую экономику сказывается на всем постсоветском экономическом пространстве. Санкции на импорт технологий в Россию отрицательным образом влияют на внутреннее производство, снижая деловую активность населения. Это непосредственно сказывается на Узбекистане, поскольку в его внешней торговле Россия занимает первое место.

1. Теория и методологические императивы инноваций в феномене рыночного хозяйства. Современные фундаментальные исследования свидетельствуют о перманентном расширении объекта изучения, в числе которых переход от потребительского отношения человека к природе к модели партнёрского сотрудничества с ней. Он может быть представлен четырьмя блоками:

1. Совокупностью отраслей, специализирующихся на открытии месторождений, учете, охране и воспроизводстве отдельных природных ресурсов или их сочетаний.

2. Экологическими подразделениями бизнеса, функционирование которых связано с нейтрализацией негативных последствий деятельности.

3. Специализированными отраслями экологической инфраструктуры, завершающих решение задачи обеспечения безопасности производств.

4. Сфера экологического бизнеса, включающая экологический мониторинг, в т. ч. с использованием IT-технологий, банковские и страховые структуры и др.¹⁵⁷.

Отсюда следует, что к числу важнейших принципов регулирования устойчивости новой экосистемы правомерно отнести императив согласования производственно-экономических целей общественного развития и сохранения экологически чистой среды обитания.

Феномен рыночного хозяйства базируется на ряде исследовательских парадигм, постулирующих взаимосвязь двух начал, вбирающих в себя институты товарно-денежных отношений и правовых оснований, конструирующих систему взаимодействий объективных экономических законов, морально-этических и нравственных ценностей, принципов социальной справедливости, мер перманентного антикризисного государственного регулирования и формирования социально ориентированной модели хозяйственной жизни. Все они были представлены через проекцию институциональной реформации и преобразования, связанные с неортодоксальным неоклассицизмом.

¹⁵⁷ Солодовников С.Ю. Турсунов И.Э. // Факторы и риски управления перехода к сетевым механизмам в условиях цифровой экономики. Инновационная технология / Научно-технический журнал. DOI: <http://qmii.uz/wpcontent/uploads/2022/04/1>.

Последние годы некоторые страны СНГ находятся под беспрецедентным влиянием санкций, введенных коллективным Западом, поэтому вопрос источника инвестиций стоит достаточно остро и находится в центре дискуссий, итоги которых агрегированы в трех парадигмах. Первая – устойчивая тенденция сокращения экспортной ренты, вытекающая из сокращения ресурсной базы, а также ограничения возможностей денежно-кредитной политики. Вторая – отложенное влияние введенных санкционных барьеров. Третья – риск глобальной рецессии, последствия которой могут глубоко затронуть Евразийское экономическое сообщество.

Имеющийся опыт свидетельствует, что социальное и экономическое развитие передовых стран находится на этапе реализации преимуществ устойчивого развития, имеет эффективную систему образования с развитой инновационной структурой и нормативно-правовым обеспечением инновационной деятельности. Поэтому наиболее развитые страны лидируют в Глобальном индексе инноваций. В нем Узбекистан в 2022 г. улучшил свои позиции и вышел на 3-е место в регионе Центральной и Южной Азии, заняв 82-е место в общем зачете и 1-е место в Центральной Азии.

Россия в Глобальном индексе инноваций занимает неплохие позиции. Эти результаты показывают, что страна располагает мощным инновационным потенциалом, который потихоньку растрачивается. В этой связи, перспективы развития инноваций в стране состоят в сочетании усилий частно-государственного партнерства в осуществлении структурных, технологических и качественных преобразований в промышленности, равно как международном сотрудничестве и процессах глобализации¹⁵⁸.

2. Цифровизация технологических решений и их влияние на институты развития. Конец XX века ознаменовался цифровой революцией, изменившей экономику и общество. В силу происходящих перемен проблема цифрового влияния на общественно-экономические отношения глубоко затронула пленарные дискуссии, которые развернулись вокруг экономических процессов в условиях цифровизации современного общества, проблем безопасности в контексте устойчивого развития, инновационных дестинации как комплексного элемента конкурентных преимуществ, специфики рыночных проявлений в отдельных отраслях народного хозяйства, модификации форм государственного регулирования экономики, трансформации бизнес-процессов, в первую очередь в аграрной сфере.

Происходящие в современном мире трансформационные процессы сопровождаются гибридными и прокси-войнами, экономическими санкциями и прочими барьерами, воздвигаемыми рядом стран в целях

¹⁵⁸ Сидоров В.А., Гурсунов И.Э., Шарипов Т.С. // Экономика инноваций: проблема технологического прорыва. "Сервис". / Научно-технический журнал. 2020, №4, 22-23 с.

приобретения конкурентных выгод. В царящем сегодня мировом беспорядке строго поляризованное и растущее противостояние сверхдержав привело к необходимости совершенствования систем безопасности стран, особенно малых. Развитие динамичной бизнес-среды связывается с деятельностью всех участников рынка. Технологические изменения и развитие продукта – два фактора, которые существенно влияют на конкурентные преимущества.

Таким образом, заранее выбранные конкурентные стратегии влияют на успешность хозяйственной деятельности, а непосредственные инновации могут быть положены в основу повышения эффективности бизнеса. Способность к инновациям является ключевым элементом современного производства, который повышая производительность, создает конкурентное преимущество за счет улучшения восприятия или открытия нового качества продукта и запускает их на рынок.

Сегодня основной целью продвижения передовой экономики является создание системы информационных технологий на уровне, позволяющем решать любые стратегические задачи, принимать решения по осуществлению оптимального управления социально-экономическими процессами. Наиболее популярным и распространенным технологическим средством развития цифровых информационных технологий является Интернет. Его использование в качестве двигателя инноваций получило неоспоримое преимущество в постсоветском экономическом пространстве. В Узбекистане, например, реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, в первую очередь, в государственное управление, бизнес, образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство¹⁵⁹.

В то же время нельзя не сказать о том, что в инновационном развитии республики существует ряд актуальных проблем, в том числе: торможение внедрения технологических новшеств в приоритетные сферы экономики; отсутствие в вузах системы кластеров, обеспечивающей опережающее развитие коммерциализации науки (модель университет 3.0); ограничение применения или модернизации проектов, подготовленных в рамках инвестиционных программ практикой существующих технологий; высокой долей государства в организации и финансировании научных исследований, соответственно низкой заинтересованностью частного сектора во внедрении инноваций; недостаточностью роли бизнес-инкубаторов в организации и развитии инновационного малого бизнеса, ограничивающих свою деятельность оказанием консультационных услуг; отсутствием эффективной информационной базы формирования спроса на инновации, в результате чего информация о существующих инновационных разработках

¹⁵⁹ Ганчерёнок И.И., Горбачев Н.Н., Турсунов И.Э. //Цифровая экономика: управление информационными ресурсами. Учебное пособие. Т.: ИД «Ворис», 2020. 104 с.

не доходит до хозяйствующих субъектов; слабой организацией рекламных мероприятий по привлечению зарубежных специалистов к широкому внедрению инноваций; отсутствием интерактивной виртуальной площадки, демонстрирующей экономический потенциал региона¹⁶⁰.

Тем не менее, несмотря на имеющиеся недостатки курс на обновление, качественные преобразования и динамичное развитие безусловно определен. В Узбекистане формируется инновационная экосистема задачей которой является ускорение внедрения передовых технологий во все сферы хозяйственной деятельности. Вал санкционных ограничений против России не имеет аналогов в мире, он направлен на экономическое истощение страны.

Процесс глобализации не только поспособствовал изменению концепции экономической безопасности, и дал возможность понять, что не вовлеченных факторов является базовым критерием ее оценки. Не менее важным является понимание того, что экономическая составляющая имеет одно из решающих значений в процессе, обеспечивающем национальную безопасность, выступает генераторным фактором и элементом ограничения в отношении ее достижения. В этом контексте экономическая безопасность становится важной, динамичной и сложной концепцией, которая должна противостоять вызовам формирующегося мира.

Заключение. Она была посвящена актуальным проблемам устойчивого развития. В частности, были затронуты вопросы обмена опытом и выработки перспективных стратегий развития, а также поиска новых решений, формирующих архитектуру рыночного хозяйства в современной экономике. Традиционные паттерны феномена рыночного хозяйства претерпевают системные трансформации в условиях тотальной турбулентности. Рыночная система хозяйствования последних лет демонстрирует резкую динамику нефтяных и газовых цен, массовые локдауны периода пандемии, колебания рынка ценных бумаг. Вызовы новой реальности требуют свежего прочтения сильных и слабых сторон постсоветской хозяйственной системы, ее противоречий, путей преодоления шоков и стимулирования устойчивого роста.

Было предложено подумать о выработке стратегии дальнейших действий в области популяризации феномена рыночного хозяйства. По итогам обсуждения отметили тенденции современного рыночного хозяйства:

1) изменения сегодняшнего дня характеризуются процессами легализации политики силы, дегуманизации экономических отношений и разрушением основы общечеловеческих ценностей;

¹⁶⁰ Турсунов И.Э., Курбанов А.Б. Инновационные подходы развития предпринимательства. International Journal of Innovative Technologies., 2018.

2) ситуация вокруг ущемления прав России на международной арене спровоцировала новый кризис, дестабилизировав продовольственные и энергетические рынки;

3) высокая инфляция вызвала эрозию реальных доходов и глобальный кризис стоимости жизни, который спровоцировал экономические трудности для миллионов людей;

4) геополитические конфликты остаются главным риском ближайшего времени, противостояние России и Западного мира сильно влияет на экономические перспективы Содружества Независимых государств, которые в целом достаточно основательны.

Рекомендации. По итогам работы конференции принято постановление, в котором отражены необходимость пролонгации исследований, посвященных феномену рыночного хозяйства, актуализированных современной нестабильной ситуацией вокруг доминирующего способа производства; экстраполяция различных точек зрения на тенденции, потенциальные угрозы, и критические переменные, могущие повлиять на развитие ситуации, в целях выработки целесообразных механизмов противодействия; обязательность расширения числа участников за счет вовлечения новых исследовательских организаций и популяризации итогов конференции.

Использованные источники:

1. Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Трансформация экономических систем в контексте турбулентного развития: сборник научных трудов XI международного научно-практической конференции по экономике. // Издательство: Краснодарский ЦНТИ, 2023.
2. Phenomenon of market economy: Business concepts of innovations in theoretical and practical solutions: monograph Under edition of Doctor of Economics, professor Sidorov V.A. – London, PH LSP– 2022.
3. Солодовников С.Ю. Турсунов И.Э. // Факторы и риски управления перехода к сетевым механизмам в условиях цифровой экономики. Инновационная технология / Научно-технический журнал. DOI: <http://http://qmii.uz/wpcontent/uploads/2022/04/1>.
4. Сидоров В.А., Турсунов И.Э., Шарипов Т.С. // Экономика инноваций: проблема технологического прорыва. “Сервис”. / Научно-технический журнал. 2020, №4, 22-23 с.
5. Ганчерёнок И.И., Горбачев Н.Н., Турсунов И.Э. //Цифровая экономика: управление информационными ресурсами. Учебное пособие. Т.: ИД «Ворис», 2020. 104 с.
6. Турсунов И.Э., Курбанов А.Б. Инновационные подходы развития предпринимательства. International Journal of Innovative Technologies., 2018.